

श्रीरामपुर नगरपालिका शाळांमधील भौतिक सोयीसुविधा समस्यांचा शोध
आणी उपाययोजना - संशोधन आराखडा

श्रीमती शेख अमरिन सरवर

संशोधक

अभ्यास केंद्र- मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

डॉ. किशोर शिरभाते

मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र- मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

१. पार्श्वभूमी

शिक्षण हा कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीचा पाया आहे. दर्जेदार शिक्षणाची पायाभरणी करण्यासाठी शाळांमधील भौतिक सुविधा व शैक्षणिक वातावरण यांचा महत्त्वपूर्ण वाटा असतो. प्रत्येक विद्यार्थ्याला समृद्ध, सुरक्षित, प्रेरणादायी आणि शिकणीनुकूल वातावरण मिळाले पाहिजे, अशी अपेक्षा असते. तथापि, वास्तवात नगरपालिकेच्या शाळांमध्ये अनेक भौतिक व शैक्षणिक समस्या आढळून येतात. श्रीरामपुर नगरपालिका हद्दीतील शाळा या सामाजिकदृष्ट्या विविध स्तरांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देतात. परंतु या शाळांमध्ये आवश्यक भौतिक सुविधा जसे की पुरेशा वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, शुद्ध पिण्याचे पाणी, ग्रंथालय, संगणक प्रयोगशाळा, खेळाचे साहित्य, प्रकाश आणि वायुवीजन या गोष्टींचा अभाव अनेकदा जाणवतो. या सुविधांचा अभाव विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेवर थेट परिणाम करतो.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

२. विधानातील शब्दांच्या कार्यात्मक व्याख्या

१. श्रीरामपुर नगरपालिका शाळा : श्रीरामपुर शहरातील नगरपालिकेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळा,
२. भौतिक समस्या :शाळांमधील पायाभूत सोयीसुविधांशी संबंधित अडचणी.
३. उपाययोजना :भौतिक आणि शैक्षणिक समस्या दूर करण्यासाठी राबविलेल्या किंवा

सुचविलेल्या प्रभावी कृती योजना.

३. **समस्या विधान** :श्रीरामपुर नगरपालिका शाळांमधील भौतिक आणि शैक्षणिक समस्या व त्यावरील उपाययोजना

४. **उद्दिष्टे**

1. श्रीरामपूर नगरपालिका शाळांमधील विद्यमान भौतिक सुविधांची स्थिती व त्यातील त्रुटींचा अभ्यास करणे.

2. या भौतिक व शैक्षणिक समस्यांवर आधारित उपाययोजना तयार करून त्या प्रयोगात्मक गटात राबविणे.

3. राबविलेल्या उपाययोजनांचा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर व शाळेच्या कार्यक्षमतेवर होणारा परिणाम मोजणे व त्याचे तुलनात्मक विश्लेषण करणे.

५. **गृहितके**

1. श्रीरामपूर नगरपालिका शाळांमध्ये भौतिक सुविधांचा अभाव असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर नकारात्मक परिणाम होतो.

2. शैक्षणिक साधनसंपत्ती व प्रशिक्षित शिक्षकांचा अभाव हे शिक्षण प्रक्रियेत येणाऱ्या प्रमुख समस्यांपैकी एक आहेत.

3. योग्य उपाययोजना राबविल्यास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीत व उपस्थितीत लक्षणीय सुधारणा दिसून येईल.

संशोधन प्रश्न

1. श्रीरामपुर नगरपालिका शाळांमध्ये कोणत्या प्रमुख भौतिक समस्या आढळतात?

2. शाळांमध्ये शैक्षणिक प्रक्रियेत कोणत्या अडचणी व मर्यादा आहेत?

3. भौतिक आणि शैक्षणिक समस्या विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या गुणवत्तेवर व प्रगतीवर कशा प्रकारे परिणाम करतात?

६. **व्याप्ती आणि मर्यादा**

संशोधनाची व्याप्ती

1. **भौगोलिक** :- संशोधन श्रीरामपूर नगरपालिका शाळा क्रमांक १ या शाळेतील सर्व प्रकारच्या समस्या

2. **घटक व्याप्ती**: या अभ्यासात एकूण १०० **विद्यार्थ्यांचा नमुना** घेण्यात आला आहे.

3. **कालावधी** : २०२५-२६ शैक्षणिक वर्ष

संशोधनाच्या मर्यादा

1. **भौगोलिक :-** फक्त ५ शाळा. संशोधन श्रीरामपूर नगरपालिका हद्दीतील फक्त ५ शाळांपुरतेच मर्यादीत . निष्कर्ष सर्व शाळांना लागू होतीलच असे नाही.
2. **घटक व्याप्ती:** या अभ्यासात एकूण १०० **विद्यार्थ्यांचा नमुना** घेण्यात आला आहे. आकार मर्यादीत आहे.
3. **कालावधी :** ऑक्टोबर २०२५ ते एप्रिल २०२६

संशोधन पध्दती :- संशोधनकर्ता सर्वेक्षण संशोधन पध्दती वापर करणार आहे.

जनसंख्या व नमुना निवड :- ५ शाळांची निवड करणार आहे. प्रत्येक शाळेतील ४ शिक्षकांची भेट घेणार आहे. प्रत्येक शाळेतील २० विद्यार्थी निवडणार आहे.

साधने :-

प्रश्नावली :- शिक्षकांसाठी स्वतंत्र प्रश्नावली तयार करण्यात आल्या. या प्रश्नावली या होय अथवा नाही, बहुपर्यायी तसेच मत आधारित प्रश्न अशा स्वरूपात होत्या . प्रश्न भौतिक सुविधा उदाहरणार्थ वर्गखोल्या स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, प्रयोगशाळा, खेळाची साधने आणि शैक्षणिक बाबी उदाहरणार्थ शिक्षकांची उपस्थिती, शिकविण्याची पद्धत, तंत्रज्ञानाचा वापर विद्यार्थ्यांचा सहभाग यांच्याशी संबंधित होते.

निरीक्षण पत्रक :- संशोधकाने शाळेच्या वातावरणाचे प्रत्यक्ष निरीक्षण केले. वर्ग खोल्यांची स्थिती, बसण्याची व्यवस्था, प्रकाश वायुविजन, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय खेळाचे साहित्य तसेच शैक्षणिक उपकरणांची पातळी यांची नोंद घेण्यात आली. हे निरीक्षण वस्तुनिष्ठ व तुलनात्मक स्वरूपाचे ठेवण्यात आले .

मुलाखत :- मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांची मुलाखत घेण्यात आली

सांख्यिकीय माहिती विश्लेषण :- सांख्यिकीय विश्लेषणाच्या तंत्राचा वापर संशोधनांमध्ये आकडेवारीच्या विश्लेषणासाठी, खालील वर्णनात्मक आणि अनुमानात्मक तंत्रांचा वापर केला जाईल. सांख्यिकीय वर्णनात्मक विश्लेषण आकडेवारीच्या अनुमानात्मक विश्लेषणासाठी "टी" टेस्ट या चाचणीचा वापर होईल. समूहांच्या सरासरीच्या तुलनेसाठी "टी" टेस्ट वापर केला जातो. हे तंत्र विशेषतः लहान नमुन्यांमध्ये गृहीतकांची चाचणी करण्यासाठी उपयुक्त आहे

प्रकरण योजना:-

अ.नं.	प्रकरणाचे नाव
1	संशोधन विषयाची ओळख
2	गट संशोधन व संबंधित संशोधनाचा आढावा
3	संशोधन कार्यपद्धती
4	माहितीचे विश्लेषण व अर्थनिर्वाचन
5	सारांश, निष्कर्ष व शिफारशी

